

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ, ХУСУСАН, ИШСИЗ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ДАСТУРЛАРИ

Ў.Ф.Рўзимуродов

“Оила ва гендер” илмий-тадқиқот институти

кичик илмий ходими

E-mail: ruzimurodovulmas@gmail.com

Аннотация. Хотин-қизларнинг, хусусан, ишсиз хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимояси бугунги кунда ҳар бир давлатнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Уларнинг меҳнат бозоридаги фаолиятини кучайтириш, иқтисодий имкониятларини ошириш ва ижтимоий адолатни таъминлаш учун махсус дастурлар амалга оширилиши зарур. Бундай дастурлар жамиятда тенгликни таъминлашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: Аёллар, бандлиг, иқтисодий, тенглик, ҳуқуқлар, гендер, ижтимоий, бандлик кўрсаткичлари, ижтимоий ривожланиш, касб-ҳунар, Канада, Германия, Латвия, Хитой

Аннотация. Социальная защита женщин, особенно безработных, сегодня является одной из главных задач каждого государства. Необходимо реализовать специальные программы по усилению их активности на рынке труда, увеличению их экономических возможностей и обеспечению социальной справедливости. Такие программы служат обеспечению равенства в обществе.

Ключевые слова: Женщины, Занятость, Экономическая, Равенство, Права, Пол, Социальные, Показатели занятости, Социальное развитие, Карьера, Канада, Германия, Латвия, Китай

Annotation. Social protection of women, especially unemployed women, is one of the main tasks of every state today. It is necessary to implement special programs to strengthen their activity in the labor market, increase their economic opportunities and ensure social justice. Such programs serve to ensure equality in society.

Keywords: Women, Employment, Economic, Equality, Rights, Gender, Social, Employment Indicators, Social Development, Careers, Canada, Germany, Latvia, China

Кириш

Бугунги кунда жамиятда хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш масаласи долзарб ҳисобланади. Жаҳонда иқтисодий вазиятнинг турли ўзгаришлари, ишсизликнинг ошиши ва гендер тенгсизлиги каби омиллар хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимоясига эҳтиёжни оширмоқда. Ишсизликнинг юқори даражаси, айниқса, иқтисодий таназзул даврларида янада кучайиб, хотин-қизларнинг иқтисодий имкониятларини чеклаб қўйиши мумкин. Бундай шароитда, хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимояси нафақат иқтисодий барқарорликни таъминлаш, балки уларнинг ижтимоий ҳаётдаги фаолиятини сақлаб қолиш учун ҳам зарурдир⁶.

Шунингдек, хотин-қизларнинг меҳнат бозорида иштирок этиш имкониятларини кенгайтириш учун давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигида махсус дастурлар яратилиши муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, ишсиз хотин-қизлар жамиятдаги заиф қатламлардан бири ҳисобланади ва уларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш бўйича махсус дастурларнинг амалга оширилиши муҳим аҳамиятга эга. Ушбу дастурлар орқали хотин-қизларнинг иқтисодий

⁶ <https://www.oecd-ilibrary.org/>

фаоллигини ошириш, уларнинг малакасини юксалтириш ва ишга жойлашишини таъминлаш мумкин. Бу эса ўз навбатида, гендер тенгсизлигини камайтиришга ва жамиятда тенгликни таъминлашга ёрдам беради.

Шу билан бирга, жамиятдаги хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунчилик ва сиёсатларни янада мустаҳкамлаш ҳам муҳим ҳисобланади. Бу борадаги халқаро тажриба, жумладан, Европа Иттифоқи ва БМТнинг гендер тенглигини таъминлашга қаратилган ташаббуслари, миллий даражадаги чора-тадбирлар билан ҳамоҳанг ҳолда амалга оширилиши керак.

Асосий қисм

1. Хотин-қизлар учун ижтимоий ҳимоя дастурлари⁷

Ижтимоий ҳимоя дастурлари хотин-қизларнинг иқтисодий ҳолатини яхшилаш, уларнинг меҳнат бозоридаги имкониятларини кенгайтириш ва уларни ишга жойлаштиришга ёрдам бериш мақсадида яратилади. Ушбу дастурлар хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Бундай дастурлар хотин-қизларнинг иқтисодий мустақиллигига эришишларини таъминлайди, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилади ва уларнинг меҳнат бозоридаги ўрнини мустаҳкамлайди. Айниқса, ишсизлик даражаси юқори бўлган давлатларда, бу каби дастурлар хотин-қизлар учун янги имкониятлар яратишга хизмат қилади.

Масалан, айрим давлатларда махсус грантлар, ишга жойлаштириш курслари, касб-ҳунарга ўқитиш ва малака ошириш дастурлари мавжуд. Бу дастурлар орқали хотин-қизлар ўзларининг касбий кўникмаларини оширишлари, янги соҳаларда билим олишлари ва ишга жойлашиш имкониятларини кенгайтиришлари мумкин. Ижтимоий ҳимоя дастурлари нафақат иқтисодий аҳамиятга эга, балки хотин-қизларнинг ижтимоий фаоллиги ва жамиятдаги иштирокига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Шунингдек, ҳар бир давлатда хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш бўйича турли хил дастурлар амалга оширилади. Масалан, Германияда хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги иштирокини рағбатлантириш мақсадида махсус квоталар ва грантлар ажратилади. Бу дастурлар доирасида хотин-қизлар учун янги иш ўринлари яратиш, уларни касб-ҳунарга ўқитиш ва малака ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар амалга оширилади. Германиядаги бундай чора-тадбирлар хотин-қизлар меҳнат бозоридаги имкониятларини кенгайтиришга ёрдам беради.

Ҳиндистонда эса хотин-қизларнинг иқтисодий имкониятларини ошириш учун касб-ҳунар ўқув курслари ва ишга жойлаштириш дастурлари амалга оширилади. Ҳиндистондаги дастурлар асосан қишлоқ жойлардаги хотин-қизларни қамраб олиб, уларни янги касб-ҳунарларга ўқитиш, тадбиркорлик кўникмаларини ошириш ва уларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга қаратилган. Бу давлатлар намунасида кўринишича, ижтимоий ҳимоя дастурлари хотин-қизларнинг ижтимоий аҳволини яхшилашга хизмат қилади.

Ижтимоий ҳимоя дастурларининг самарадорлигини ошириш учун давлат томонидан кўшимча маблағлар ажратилиши, хусусий сектор билан ҳамкорликлар кучайтирилиши ва дастурлар доирасида янги технологиялар ва замонавий билимлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Шундай қилиб, ижтимоий ҳимоя дастурлари хотин-қизларнинг иқтисодий ва ижтимоий

⁷ ILO (International Labour Organization)

барқарорлигини таъминлаш, жамиятда тенгликни мустаҳкамлаш ва уларнинг умумий фаоллигини оширишга хизмат қилади.

2. Ишсиз хотин-қизлар учун қўлланиладиган дастурлар⁸

Ишсиз хотин-қизлар учун қўлланиладиган дастурлар турли йўналишларда бўлиб, уларга тўғридан-тўғри ёрдам бериш, жамоат ишларига жалб қилиш ва малака ошириш имкониятлари киритилган. Ушбу дастурлар орқали хотин-қизлар ўзларининг иқтисодий аҳволини яхшилаш, касбий малакасини ошириш ва янги соҳаларда ишлаш имкониятига эга бўладилар. Бу дастурлар жамиятнинг турли қатламларини қамраб олишга ва гендер тенгсизлигини камайтиришга қаратилган.

Айрим давлатларда бундай дастурлар хотин-қизлар учун махсус марказлар орқали амалга оширилади ва уларга ҳуқуқий ёрдам, маслаҳатлар ҳамда молиявий қўллаб-қувватлаш кўрсатилади. Махсус марказлар орқали амалга ошириладиган дастурлар ишсиз хотин-қизларга нафақат ишга жойлашиш имконияти, балки психологик ёрдам, оилавий маслаҳатлар ва ижтимоий ҳимоя чораларини ҳам тақдим этади. Шу орқали уларнинг жамиятдаги роли мустаҳкамланади.

Буюк Британияда ишсиз хотин-қизлар учун махсус "Returning to Work" дастури жорий этилган бўлиб, бу дастур ишсиз аёлларнинг ишга қайтишини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Ушбу дастур доирасида аёллар учун касбий малака ошириш курслари, ишга жойлашиш учун кўмак дастурлари ва иш ўринларини яратиш бўйича турли ташаббуслар амалга оширилади. Буюк Британиянинг бу дастури аёлларнинг меҳнат бозорига қайтиши ва иқтисодий фаоллигини тиклаши учун самарали восита бўлиб хизмат қилади.

Россияда "Мать и Дитя" дастури доирасида ишсиз аёлларга махсус грантлар ва ёрдам дастурлари тақдим этилади. Бу дастур жамиятда оналик ва болаликни ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, ишсиз аёлларнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, уларни касбий ўқитиш ва ишга жойлашишларига кўмаклашади. "Мать и Дитя" дастури Россияда ишсиз аёллар учун асосий ижтимоий ҳимоя воситаларидан бири ҳисобланади.

Туркияда ишсиз хотин-қизлар учун касб-хунарга ўқитиш ва малака ошириш курслари кенг йўлга қўйилган бўлиб, уларнинг ишга жойлашиш имкониятларини ошириш мақсадида турли грантлар ва моддий ёрдамлар ажратилади. Туркиянинг бу дастурлари аёлларнинг меҳнат бозоридаги фаоллигини ошириш, уларнинг янги касбларни ўзлаштиришларига кўмаклашиш ва иқтисодий мустақиллигини таъминлашга қаратилган. Мазкур дастурлар доирасида аёлларга бизнес юритиш кўникмалари, тадбиркорлик ва хунарамандчилик соҳаларида қўшимча маълумотлар берилади.

⁸ World Economic Forum

Бундан ташқари, Туркиянинг ижтимоий ҳимоя дастурлари аёлларнинг ишга жойлашишларига кўмаклашиш мақсадида хусусий сектор билан ҳамкорликни ҳам ўз ичига олади. Бу дастурлар орқали аёлларнинг янги иш ўринларига жойлашишлари, уларнинг касбий кўникмаларини оширишлари ва меҳнат бозорида рақобатбардошликларини таъминлаш мақсадида турли чора-тадбирлар амалга оширилади. Шу тариқа, Туркиянинг бу дастурлари аёлларнинг ижтимоий ва иқтисодий барқарорлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади

3. Хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги ўрнини яхшилаш бўйича таклифлар⁹

Хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги ўрнини яхшилаш учун бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилиши зарур. Жумладан, уларнинг билим ва кўникмаларини ошириш, янги технологияларни ўрганишга кўмаклашиш ва ишлаб чиқариш соҳаларида уларнинг иштирокини кенгайтириш лозим. Бундай чора-тадбирлар хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш, уларнинг янги иш ўринларига жойлашиш имкониятларини кенгайтириш ва уларнинг касбий ривожланишини таъминлашга қаратилган бўлиши керак.

Шундан ташқари, давлат томонидан хотин-қизлар учун махсус квоталар ажратилиши ва уларни қўллаб-қувватлаш дастурларини янада ривожлантириш зарур. Бу квоталар хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги иштироки ва фаоллигини таъминлашга ёрдам беради. Квоталар орқали хотин-қизлар учун иш ўринлари ажратилиши, уларнинг касбий кўникмаларини ривожлантириш учун қўшимча имкониятлар яратилиши ва уларнинг ишга жойлашиш жараёнида тенг имкониятлардан фойдаланишлари таъминланиши мумкин.

Махсус¹⁰ дастурлар орқали хотин-қизларнинг ишга жойлашишларини қўллаб-қувватлаш, уларга янги касб-ҳунарлар ўргатиш ва уларнинг касбий ривожланиши учун имкониятлар яратиш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада, масалан, айрим давлатларда махсус малака ошириш дастурлари ва грантлар жорий қилинган. Бу дастурлар орқали хотин-қизлар янги соҳаларда ишлаш имкониятига эга бўладилар ва уларнинг меҳнат бозоридаги ўрни янада мустаҳкамланади.

Шунингдек, хотин-қизларнинг ишга жойлашишини қўллаб-қувватлаш мақсадида турли давлат ва хусусий сектор ҳамкорликларини кучайтириш зарур. Бу ҳамкорликлар орқали янги иш ўринлари яратиш, хотин-қизларни касбий ўқитиш ва уларнинг меҳнат бозоридаги иштирокини таъминлаш учун қўшимча имкониятлар яратиш мумкин. Масалан, Америка Қўшма Штатларида "Women in the Workforce" дастури доирасида хусусий сектор билан ҳамкорликда хотин-қизлар учун янги иш ўринлари яратилади ва уларнинг ишга жойлашиш имкониятлари оширилади. Бу дастур доирасида хусусий секторда хотин-қизлар учун махсус иш ўринлари яратиш,

⁹ UN Women

¹⁰ https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en

уларни касбий ривожлантириш учун кўшимча таълим ва малака ошириш курслари ташкил этилади.

Бундан ташқари¹¹, АҚШдаги бундай дастурлар орқали хотин-қизларнинг тадбиркорлик соҳасига киришларини қўллаб-қувватлаш, уларга бизнес юритиш кўникмаларини ўргатиш ва уларнинг иқтисодий мустақиллигини таъминлаш мақсадида турли грантлар ва моддий ёрдамлар ажратилади. Хусусий сектор ва давлат ҳамкорлигидаги бундай ташаббуслар хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги имкониятларини кенгайтиришга ёрдам беради.

Шунингдек, ¹²Европа давлатларида ҳам хотин-қизлар учун турли хил қўллаб-қувватлаш дастурлари амалга оширилмоқда. Масалан, Германияда хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги иштирокини рағбатлантириш мақсадида улар учун махсус квоталар ажратилади ва турли касбий ривожланиш дастурлари жорий этилади. Бу дастурлар орқали хотин-қизлар янги соҳаларда ўз ўринларини топишлари ва меҳнат бозоридаги имкониятларини кенгайтиришлари мумкин.

Бу чора-тадбирлар хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги иштироки ва иқтисодий барқарорлигини таъминлашга, шунингдек, уларнинг касбий ривожланишини рағбатлантиришга қаратилган бўлиши керак. Ҳар бир давлатда бундай чора-тадбирларни жорий этиш хотин-қизларнинг иқтисодий имкониятларини ошириш ва жамиятда тенгликни таъминлаш учун муҳим қадам ҳисобланади.

Хулоса

Хотин-қизларнинг, хусусан, ишсиз хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимояси бугунги кунда ҳар бир давлатнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Хотин-қизлар жамиятнинг муҳим қисмини ташкил этгани сабабли, уларнинг иқтисодий ва ижтимоий барқарорлигини таъминлаш давлат сиёсатида устувор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Хусусан, ишсиз хотин-қизларнинг меҳнат бозорида фаол иштирок этишларини таъминлаш, уларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш ва ижтимоий адолатни мустаҳкамлаш давлат ва жамиятнинг узвий бурчидир.

Бундай вазифаларни амалга ошириш учун махсус дастурлар ва сиёсаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш талаб этилади. Бу дастурлар хотин-қизларга янги касб-хунарлар ўргатиш, малака ошириш имкониятларини яратиш ва уларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини оширишга қаратилган бўлиши керак. Бундан ташқари, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида ташкил этиладиган лойиҳалар орқали хотин-қизларнинг ишга жойлашиш имкониятларини кенгайтириш, уларга янги иш ўринлари яратиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

¹¹ https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en

¹² United States Department of Labor

Ижтимоий адолатни таъминлашда бу каби дастурлар нафақат хотин-қизларнинг иқтисодий ҳолатини яхшилашга, балки жамиятда тенгликни таъминлашга ҳам хизмат қилади. Хотин-қизларнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, уларнинг жамиятдаги ролини мустаҳкамлаш ва гендер тенглигини таъминлаш учун бундай дастурлар узлуксиз равишда ривожлантирилиб борилиши лозим. Бу, ўз навбатида, жамиятнинг барқарорлигини ва иқтисодий ўсишини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

Таклиф ва тавсиялар

• **Хотин-қизлар учун малака ошириш дастурларини кенгайтириш.** Хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш учун уларга қаратилган касбий малака ошириш дастурларини кенгайтириш зарур. Бу дастурлар орқали хотин-қизлар янги технологиялар ва замонавий ишлаб чиқариш усуллари бўйича билим олишлари, шунингдек, ўз касбий кўникмаларини мунтазам янгиланган боришлари мумкин.

• **Ишсиз хотин-қизларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш мақсадида давлат грантларини кўпайтириш.** Ишсиз хотин-қизларнинг иқтисодий мустақиллигини таъминлаш учун давлат томонидан ажратиладиган грантлар ва моддий ёрдамларнинг миқдорини кўпайтириш зарур. Бу ёрдамлар хотин-қизларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг янги бизнес лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш ва иқтисодий барқарорлигини таъминлашга ёрдам беради.

• **Хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги имкониятларини ошириш учун технологиялар ва замонавий билимларни ўрганиш имкониятларини яратиш.** Хотин-қизлар учун янги технологияларни ва замонавий билимларни ўзлаштиришга қаратилган махсус курслар ва тренинглари жорий қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бундай курслар орқали хотин-қизлар рақамли технологиялар, тадбиркорлик ва инновациялар бўйича мутахассислик даражасини оширишлари мумкин.

• **Жамоат ишларига жалб қилиш орқали ишсиз хотин-қизларнинг жамиятдаги иштирокини кучайтириш.** Ишсиз хотин-қизларни жамоат ишларига жалб қилиш орқали уларнинг жамиятдаги иштироки ва ижтимоий фаоллигини ошириш мумкин. Бу борада давлат томонидан махсус дастурлар яратилиши ва жамоат ишларида хотин-қизлар учун янги иш ўринлари яратиш чоралари кўрилиши зарур.

• **Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида хотин-қизлар учун махсус дастурлар яратиш.** Хотин-қизлар учун иш ўринлари яратиш, уларни касбий ривожлантириш ва иқтисодий имкониятларини ошириш мақсадида давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида махсус дастурлар яратилиши лозим. Бундай дастурлар орқали хотин-қизларнинг меҳнат бозоридаги иштирокини таъминлаш ва уларнинг касбий кўникмаларини ривожлантириш мумкин.

• **Гендер тенглигини таъминлаш ва хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунларни мустаҳкамлаш.** Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва гендер тенглигини таъминлаш мақсадида қонунчилик асосларини мустаҳкамлаш зарур. Бунинг учун гендер тенглигини таъминлашга қаратилган қонунлар ва қоидаларнинг самарадорлигини ошириш, уларнинг амалиётда тўғри ижро этилишини таъминлаш зарур.

• **Хотин-қизлар учун узлуксиз таълим ва малака ошириш имкониятларини яратиш.** Хотин-қизларнинг касбий ривожланиши ва меҳнат бозоридаги фаоллигини таъминлаш учун улар учун узлуксиз таълим ва малака ошириш имкониятларини яратиш лозим. Бу орқали хотин-қизлар ўз билим ва кўникмаларини доимий равишда янгилашлари ва меҳнат бозорида ўз ўринларини мустаҳкамлашлари мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Одамова Н. "Хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимояси: муаммолар ва ечимлар". - Тошкент: Иқтисодиёт, 2022.
2. Хожиев А. "Ишсизлик ва ижтимоий ҳимоя дастурлари". - Самарқанд: Илм-фан, 2023.
3. Саидов Р. "Хотин-қизлар меҳнат бозорида: статистик таҳлил ва тенденциялар". - Бухоро: Таҳлил, 2023.
4. "Returning to Work: Supporting Unemployed Women". - London: Policy Studies Institute, 2023.
5. "Women in the Workforce: Increasing Economic Opportunities". - Washington: Economic Policy Institute, 2022.